

meer afdoende regelingen kent en er hier te lande geen of weinig behoefte aan wetwijziging bestaat. Dit geldt o.a. voor voorstellen in verband met de gevolmachtigden van aandeelhouders ter algemene vergadering, waarover de Companies-Act geen bepalingen bevat (vgl. ons art. 44a lid 1 en lid 4 W. v. K.) en voor de mogelijkheid van ontslag ten allen tijde van bestuurders en commissarissen door de algemene vergadering (vgl. artt. 48b en 50d W. v. K. i.v.m. 1639r B.W.). Met het bovenstaande menen wij overigens den belanghebbenden bij en belangstellenden in de juridische regeling van de naamloze vennootschap als ondernemingsvorm ruimschoots voldoende stof tot eigen overdenking en onderlinge discussie gegeven te hebben.

UIT HET BUITENLAND.

Geheime reserves.

Na een onderbreking van 6 jaar zij het mij weer vergund deze rubriek op den ouden voet voort te zetten. Het begin is wat moeilijk, want gedurende dien tijd hebben wij hier te lande geen kennis kunnen nemen van al wat gepubliceerd werd in de vakbladen en waaruit de ontwikkelings-tendenzen van ons beroep in de diverse landen konden worden afgeleid. Langzamerhand zal uit hetgeen nu geschreven wordt de kloof overbrugd kunnen worden. Zoo heb ik uit de mij toegezonden nummers van „The Accountant” van Maart/April van dit jaar kunnen afleiden, dat er in Engeland een Commissie Cohen is benoemd ter voorbereiding van een wijziging van The Companies Act. Welke de voorstellen dezer Commissie zijn, is mij niet bekend, doch uit de besprekingen van jaarrekeningen bleek mij het volgende:

Een der voornaamste voorstellen der Commissie Cohen heeft betrekking op de openbaarmaking van geheime reserves, tenzij ten genoegen van de Board of Trade is aangetoond, dat een dergelijke openbaarmaking schadelijk zou zijn voor de belangen van de onderneming. Zulke reserves worden gewoonlijk gevormd door winsten aan te wenden voor extra afschrijvingen, door veel te ruime reserves te creëren tegen dubieuze posten of andere verplichtingen, door kapitaaluitgaven te belasten op de winstrekening of door een te lage waardeering der handelsvoorraden. Het doel der vorming eener geheime reserve is normaliter, volgens de Commissie, het vermijden van hevige fluctuaties der winsten. Tegen dit systeem is aan te voeren, dat op deze wijze de balans geen juist beeld geeft van de toestand waarin de onderneming verkeert en dat geheime reserves, gevormd in vroegere jaren kunnen worden aangewend om de winsten te vergrooten in jaren, waarin het de onderneming minder goed gaat. Onder deze omstandigheden kunnen aandeelhouders misleid worden door te denken, dat de onderneming goede winsten maakt, terwijl dit niet het geval is. Zulke misvattingen moeten voorkomen worden en het pleit voor zoo groot mogelijke publiciteit. De Commissie stelt het volgende, hetgeen buitengewoon toepasselijk wordt gevonden voor den huidigen tijd: It is also important in our opinion to ensure that there should be adequate disclosure and publication of the results of companies so as to create confidence in the financial management of industry and to dissipate any suggestion that hidden profits are being accumulated by indus-

trial concerns to the detriment of consumers and those who work for industry.

De wijziging der Companies Act volgens de voorstellen der Commissie Cohen zal volgens de verwachting wel niet voor 1948 plaats hebben, aangezien het parlement het te druk heeft met de wetgeving omtrent de nationalisatie van verschillende industrieën en het vraagstuk der sociale zekerheid. Toch werpen deze voorstellen reeds hun schaduw vooruit, want diverse ondernemingen hebben bij de publicatie van hun jaarrekening reeds met de voorstellen rekening gehouden en zijn overgegaan tot een vergaande opening van de ware gang van zaken. Het is misschien interessant enkele dezer voorbeelden te vermelden.

De winstrekening van een onderneming te Birmingham geeft de afschrijvingen en de te betalen excess profits tax afzonderlijk aan. De behaalde winst is £ 58.000 minder dan verleden jaar, doch dit wordt, zooals men nu kan afleiden, vrijwel opgevangen door een geringer bedrag aan verschuldigde excess profits tax. De balans is hergroepeend. Op de actiefzijde wordt het totaal der afschrijvingen tusschen 1938 en 1945 opgebouwen, installaties en machines bekend gemaakt. De reserves zijn bijeengevoegd en beloopt thans £ 915.000.—. In het vorige jaar werden reserves voor oorlogsomstandigheden, reclame, prijsreducties en gebouwen afzonderlijk opgenomen.

Naar het zich laat aanzien zullen de diverse posten in de toekomst niet meer op de balans voorkomen. Door deze boeking zijn geheime reserves dus opgeheven en komen thans als een reële reserve voor. Een andere merkwaardige post is: Surplus on revaluation of fixed assets £ 78.628. Deze is ontstaan door de vaste activa op de balans op te nemen tegen een vooroorlogsche taxatie van derden, vermeerderd met den kostprijs van nieuwe aanschaffingen sinds den datum der taxatie en verminderd met de afschrijvingen gedurende de 8 jaren.

Bij het lezen van het bovenstaande krijgt men wel den indruk, dat in de afgelopen jaren in deze onderneming in grote mate met geheime reserves is gewerkt en dat men in de gelegenheid verkeerde met de toekomstige winsten te manipuleeren, hetgeen thans door de publicatie niet meer mogelijk is.

Een ander voorbeeld wordt genoemd: Vickers Sensation. Onder dit hoofd wordt het volgende vermeld. De jaarrekening van Vickers Ltd over 1945 heeft een kleine sensatie verwekt, want een geconsolideerde balans- en winstrekening is, tezamen met toepasselijke toelichtingen bijgevoegd. Deze uitbreiding in de verslaglegging was reeds lang noodig, want Vickers is een holding company. De deskundigen zijn aan het werk getogen en brachten menig belangrijk feit naar voren. Het 10 % dividend, gedeclareerd voor het 10e jaar in successie wordt tweemaal gedekt door het inkomen van de holding maatschappij, maar vormt slechts 1/7 deel van de winst volgens de geconsolideerde winstrekening. Een commentator berekende de waarde van een aandeel van 10 sh. op 24 sh. volgens de balans der holdingmaatschappij doch op 48 sh. volgens de geconsolideerde balans. De ontvangst door het publiek van deze cijfers wordt gekenschetst door de woorden van de Financial Times: „De waarde van geconsolideerde cijfers is zelden zoo gedemonstreerd als nu bij de Vickers groep. Vroeger was men van meening, dat de financieele positie van Vickers sterk was. Nu weet de wereld, dat zij onaantastbaar is”.

Deze voorbeelden, geïnspireerd door de voorstellen van de Commissie Cohen, wijzen er op, dat men in Engeland bij de publicatie der jaarrekeningen een andere weg inslaat dan voorheen.

De 65e Algemeene Vergadering van het Institute of Chartered Accountants in England and Wales.

De rede, die de voorzitter van het Institute, Sir Harold G. Howitt ter gelegenheid van de 65e Algemeene Vergadering uitsprak (opgenomen in *The Accountant* van 11 Mei j.l.) geeft mij aanleiding het volgende hieruit te citeeren.

Belastingen.

Met genoegen kan ik vermelden, dat de meeningen van het Institute veelvuldig zijn gevraagd door de Chancellor of the Exchequer betreffende belastingkwesties. Menige suggestie, welke wij naar voren brachten is geaccepteerd en in de wet vastgelegd. Ons doel is te adviseeren over onbillijkheden en abnormale gevallen en over mogelijke vereenvoudiging. Wij beschouwen het als Institute als niet op onze weg te liggen op een vermindering der belastingen als zoodanig aan te dringen. Toch is het onze plicht te wijzen op de schadelijke gevolgen van hooge en gecompliceerde belastingen en als zoodanig vooral de druk, welke wordt uitgeoefend op de handelsmoraal. Daarom onder andere, ben ik blij, dat voorgesteld wordt, de Excess Profit Tax op te heffen.

Een ander nadeel van hooge belastingen is de mate, waarin deze het juiste gevoel voor de waarde van het geld ondermijnen. Hoe paradoxaal het moge schijnen, moedigen deze de roekeloze verspilling aan en zij ontmoedigen het sparen.

Met betrekking tot het maken van kosten in het bijzonder loopt men gevaar, dat de idee gaat postvatten, dat, mits de Inspecteur der Belastingen er mede accoord gaat, de kosten gerechtvaardigd zijn.

Als accountant hebben wij altijd de stelling verdedigd, dat Inkomstenbelasting op de winst betrekking heeft en dat 'het geen kostenfactor is. Het is echter thans een vechten tegen de bierkaai om dit gezichtspunt te handhaven, want velen denken slechts aan hetgeen overblijft nadat belastingen zijn betaald. Het gevolg hiervan is, dat psychologisch zoo niet openlijk de belasting als kostenfactor wordt opgenomen met zijn onvermijdelijke uitwerking op inflatie.

Commissie Cohen.

Het stemt tot voldoening te constateeren, dat met de voorstellen van het Institute in het rapport der commissie veelvuldig rekening is gehouden. Het stemt eveneens tot voldoening te constateeren, dat deze aanbevelingen en de verder gaande voorstellen van de commissie betreffende de administratie veelal vrijwillig door de commercieele samenleving zijn geaccepteerd. In accountancy zoowel als in internationale verhoudingen schijnt 'het (naar mijn meening terecht) dat wij een periode zijn begonnen van „open diplomacy”.

Nationalisatie.

De leden zijn natuurlijk bevreesd voor het mogelijk verlies van opdrachten door de verschillende voorstellen der Regeering. Het Bestuur heeft met medewerking van de andere accountantsverenigingen nieuwe voorstellen op dit punt gedaan. Het zou niet juist zijn de merites of de tekortkomingen van nationalisatie op zich zelf, of de hiermede samenhangende kwesties van vergoedingen tot een punt van discussie te ma-

ken. Ik mag echter de hoop uitspreken, dat een volledige en juiste verslaglegging zal worden behouden en openbaar gemaakt en dat kosten- en productiegegevens zullen worden samengesteld, welke de voordeelen van het systeem juist zullen weergeven.

Tot zoover Sir Harold Howitt. Wat betreft de kwestie der nationalisatie, deze wordt in het nummer van 27 April behandeld naar aanleiding van de Coal Industry Nationalisation Bill. De Secretary to the Treasury verklaarde: The Minister will not direct that the accounts should be kept in other than a proper form. The accounts will be kept in an up-to-date manner equal to the way in which trading accounts are kept by good commercial firms. The Minister and the Board must have elbow-room to keep the accounts according to the best commercial practice, and as that practice alters, so, too, the Board should be able to alter its accounting forms and methods in the same way.

De Redactie besluit met de kwestie betreffende de auditors te vermelden. Een amendement werd voorgesteld doch verworpen, dat de controle zou worden opgedragen aan onafhankelijke accountants in vrije uitoefening van het beroep. Desalniettemin, aldus de Redactie, mogen wij uit oogpunt van het beroep misschien gerustgesteld worden door de verklaring van de Financial Secretary to the Treasury, dat de Minister accountants zal aanstellen, die volledig bevoegd zijn. Hij voegde er tamelijk beteekenisvol aan toe, dat iedereen een plaat op zijn deur kan zetten en zichzelf als practiseerend accountant kan uitgeven. Maar hij gaf de verzekering, dat accountants met veel ervaring en volkomen berekend voor hun taak zouden worden aangesteld.

Public Accountants Bill.

In het nummer van „The Accountant” van 1 Juni 1946 komt de toelichting op en de tekst van een wetsontwerp voor de regeling van het beroep voor, waaraan het volgende is ontleend.

De huidige ontwikkeling in alle sectoren van handel en financie- wezen, heeft den omvang van het accountantswerk belangrijk doen toenemen en daarmede hun verantwoordelijkheid. Indien zij aan de gestelde eischen willen voldoen, moet elke poging worden aangegrepen om het bestaande hooge peil van betrouwbaarheid en efficiency te handhaven en waar dit niet het geval is een verbetering te bewerkstelligen. Buitendien mag het hooge peil, waarop het werk wordt verricht niet in gevaar worden gebracht door de handelingen van onbevoegden.

Onder de bestaande wetgeving kan geen voldoende controle worden uitgeoefend over de oprichting van nieuwe vereenigingen noch over de voorwaarden waaronder de personen toegelaten worden tot het lidmaatschap van bestaande vereenigingen. Voorts kan geen controle worden gehouden over de leden van buitenlandsche vereenigingen, die hier te lande hun beroep uitoefenen.

Overwogen is, aan alle vereenigingen de gelegenheid te bieden een wettelijke erkenning te verkrijgen.

Vroeger werd algemeen erkend, dat dit doel het best bereikt kon worden door de instelling van een Centrale Autoriteit, die het werk der bestaande vereenigingen zou coördineeren en toezicht zou houden op de handelingen van practiseerenden, die niet bij een vereeniging waren aangesloten. Dit plan is niet kunnen slagen door de mislukking om een schema te ontwerpen, dat voor het accountantsberoep als geheel aanvaardbaar was. Het onderwerp is nu echter diepgaand bezien door ver-

tegenwoordigers van 3 Engelsche en 3 Schotsche Vereenigingen n.l. Institute of Chartered Accountants in England and Wales, Society of Incorporated Accountants and Auditors, Society of Certified and Corporate Accountants, Society of Accountants in Edinburgh, Institute of Accountants and Actuaries in Glasgow, Society of Accountants in Aberdeen.

Eenstemmige conclusies zijn bereikt ten aanzien van de verschillende problemen en op hun instructies is een wetsvoorstel ontworpen om hun voorstellen te belichamen. Deze voorstellen zullen worden onderworpen aan de goedkeuring der leden der 6 vereenigingen (hierna te noemen Qualifying Bodies).

Indien deze goedkeuring is ontvangen is men van plan dit wetsontwerp voor te leggen aan de President of the Board of Trade met verzoek, dit aan het Parlement voor te leggen.

Instelling en functie van de „Councils”.

De voornaamste doelstelling van dit ontwerp is te komen tot een coördinatie en te dien einde wordt de instelling van 2 Councils voorgesteld, n.l. een voor Engeland en een voor Schotland. De Qualifying Bodies zullen de meerderheid der leden benoemen. Enkele leden zullen benoemd worden door de Privy Council ter behartiging van de belangen van het publiek en van accountants, die niet zijn aangesloten.

De functies der Councils omvatten alle zaken, welke in de Wet worden behandeld. Bovendien heeft de Council het recht om examens af te nemen, cursussen te organiseeren en beurzen voor studenten beschikbaar te stellen, voorstellen te doen aan de Regeeringsinstanties of voorstellen tegen te werken. Hierbij zullen de beide Councils zooveel mogelijk in overeenstemming met elkaar handelen.

De Council heeft het recht, die accountantsvereenigingen (al of niet gevestigd in Groot Brittannië) te registreeren als een „Recognised Body” die kunnen aantonen, dat de vereischte kennis tot toelating als lid tezamen met het vereischte peil waarop het beroep door de leden wordt uitgeoefend, op zijn minst gelijk zijn aan de eischen die door de Qualifying Bodies worden gesteld. Indien een dergelijke vereeniging gevestigd is buiten Groot Brittannië, moet de Council tevens overtuigd zijn, dat deze vereeniging na erkend te zijn, zich aan de bepalingen dezer Wet, wil onderwerpen. Deze registratie heeft tot gevolg, dat de leden dezer vereeniging gelijk gesteld zijn wat betreft het verkrijgen van een vergunning tot de uitoefening van het beroep met de leden der Qualifying Bodies.

De Private Council heeft het recht aan Qualifying Bodies en Recognised Bodies de privileges te ontnemen, indien deze de huidige eischen van de beroepsuitoefening niet zouden handhaven.

Regelingen ten aanzien van de erkenning.

Een Public Accountant wordt gedefinieerd als te zijn iemand, die het beroep uitoefent van „preparing, investigating, auditing or certifying”, balansen, winstrekeningen, rekeningen van inkomsten en uitgaven of dergelijke rekeningen en die in die beroepsuitoefening zijn diensten tegen belooning aan het publiek aanbiedt. Aan buitenlandsche accountants wordt een bevestiging in Groot Brittannië voorgeschreven waar zijn diensten als public accountant kunnen worden ingeroepen. Een uitzondering is gemaakt voor procureurs, bankiers, effectenmakelaars, agenten in

vaste goederen e.d., die een der genoemde functies alleen als nevenfunctie uitoefenen en die zich niet als Public Accountant uitgeven.

Een candidaat op den datum der inwerkingtreding der wet moet een verklaring aan de Council afleggen.

- 1e. dat hij van plan is het beroep uit te oefenen en zich te vestigen in een plaats vallende onder de jurisdictie der Council;
- 2e. dat hij op dien datum het beroep uitoefende gedurende een onbepaalde periode van 5 opeenvolgende jaren of regelmatig gedurende de 12 onmiddellijk aan dien datum voorafgaande maanden.

Ingeval de candidaat een lid is van een Qualifying of Recognised Body zijn geen verdere qualificaties noodig; in het andere geval moet hij kunnen aantonen, dat hij een goede reputatie geniet en dat hij gedurende een periode van 5 opeenvolgende jaren het beroep van Public Accountant uitoefende of het beroep uitoefende bij een practiseerend accountant.

Een toekomstig candidaat zal dienen te verklaren, dat hij het beroep gaat uitoefenen en dat, indien hij lid van een Qualifying or Recognised Body is, hij, ofwel in dienst geweest is under Articles of Clerkship bij een erkend accountant, ofwel in dienst is geweest in een verantwoordelijke positie bij een accountant gedurende een periode van tenminste 2½ jaar.

Doch indien hij lid is, dan zal hij tevens moeten aantonen, dat hij een goede reputatie bezit, dat hij over de vereischte beroepsbekwaamheid beschikt en dat hij tenslotte accountantswerkzaamheden bij een gequalificeerd accountant gedurende niet minder dan 9 jaren heeft verricht.

Het is onwettig voor iemand, die geen erkenning heeft

- 1e. de titel of naam van Public Accountant aan te nemen
- 2e. het beroep uit te oefenen van een Public Accountant;
- 3e. het beroep uit te oefenen onder een naam, die het woord Public Accountant bevat.
- 4e. opzettelijk voor te wenden, dat hij erkend is als Public Accountant.

CH. H.

UIT ENGELAND EN SCHOTLAND

De mij ter lezing verstrekte nummers van *The Certified Accountants' Journal* (orgaan van de Association of Certified and Corporate Accountants) en

The Accountants' Magazine (orgaan van de Society of Accountants in Edinburgh, van het Institute of Accountants and Actuaries in Glasgow, en van de Society of Accountants in Aberdeen) over April/Juni 1946 bevatten weinig opmerkelijks.

De meeste aandacht wordt gewijd aan den wensch, dien de Board of Trade te kennen heeft gegeven, dat de accountants-vereenigingen haar leden zouden aanmoedigen in gepaste gevallen hun cliënten te adviseeren over te gaan tot het invoeren van goede kostprijsadministraties door hen te wijzen op de waarde van goede kostprijs calculaties bij het verkrijgen van efficiency bij de productie en de distributie.

De aandacht van de Regeering was er op gevallen, dat de meeste, zoo niet alle, groote firma's uitgerust waren met up-to-date en efficiënte kostprijsadministraties, terwijl dit bij de kleinere firma's veel te wenschen overliet. De president van de Ass. of Cert. and Corp. Acc. zeide in de jaarvergadering hierover:

„Ik moet gereedelijk toegeven, dat dit niet altijd gemakkelijk zal zijn en dat in sommige gevallen het motief van den accountant verkeerd begrepen zou kunnen worden. Ik voor mij geloof, dat de Trade Associations veel beter bij machte zijn de behoeften aan en de voordeelen van kostprijsadministraties onder hun leden te propageeren, maar ter zelfder tijd denk ik, dat wij als accountants de pogingen van de Trade Associations kunnen ondersteunen, omdat wij op grond van onze kennis en ervaring aan onze cliënten de te bereiken voordeelen kunnen demonstrenen, en omdat wij hen kunnen overtuigen, dat kostprijsberekening een levensbehoefte is om hun plaats te behouden op scherp concurrerende markten". De Schotsche accountants reageerden nog anders.

Na een studie-commissie benoemd te hebben is hun conclusie, dat zij niet meenen, dat de „initial approach" gemaakt moet worden door accountants, maar door de Regeering zelf door middel van Trade Associations, Kamers van Koophandel e.d. Accountants zullen zich dan gereed houden om hun cliënten te adviseeren en te helpen bij de invoering. Verder besluit de commissie o.a.:

aan de uit militairen dienst terugkeerende leden „refresher courses" op dit gebied te geven

in de opleiding der Schotsche accountants meer plaats aan kostprijsberekening te geven

„Erkennende de moeilijkheid om accountants praktische ervaring te „verschaffen op het gebied van kostprijsadministratie, statistiek en bud- „getcontrôle, wenscht de commissie nadruk te leggen op het belang van „de correlatie der kostprijsadministratie met de financieele boekhouding „en zij geeft aan de accountants in overweging hun assistenten te wij- „zen op de wenschelijkheid om als een kostprijsadministratie aanwezig „is, deze te benutten bij het controleeren van den post Onderhanden werk „en elk ander activum waarop de kostprijsadministratie betrekking heeft".

De hiervoor vermelde president wijdde in zijn rede het grootste gedeelte aan de wenschelijkheid te komen tot meer uniformiteit in de gepubliceerde jaarrekeningen en tot een juistere terminologie. Ten aanzien van dit laatste punt bevat een der andere tijdschriften een scherpe uitlating van een rechter. Er was een proces over een uitkeering aan twee vroegere bestuurders op grond van een beding, dat zij in geen concurrerend bedrijf zouden deelnemen. Deze uitkeering was geboekt als: Sundry Special Reserves. De Master of the Rolls zeide hierover:

„Voltaire, die een hekel aan humbug had, zeide van het Heilige Roomsche Rijk, dat het noch Heilig, noch Roomsch, noch een Rijk was. Hij „zou misschien iets minder streng geweest zijn ten aanzien van bovengenoemde ongemeene omschrijving. Ofschoon hij terecht opgekomen zou „zijn tegen het woord „Sundry" en tegen het woord „Reserves", zou „hij het er wel erg mee eens geweest zijn, dat de betreffende uitgave „speciaal" was".

De redactie wijst haar leden nog eens op de noodzakelijkheid van een juiste terminologie en brengt dan o.a. nog ter sprake, dat boven de debetzijde van een balans vaak staat: Property and Assets. De redactie is van meening, dat dit beslist fout is als aan deze zijde der balans een verliessaldo voorkomt of de post vooruitbetaalde kosten (deferred expenditure).

Tenslotte vermeld ik nog, dat de Commissie Cohen voor wijziging der Company Law voorstelt wettelijke goedkeuring te hechten aan het gebruik van losbladige boeken. Deze aanbeveling bevat echter het voor-

behoud dat redelijke voorzorgen genomen moeten worden tegen misbruik. De rechtbank zal in ieder bijzonder geval te beoordeelen hebben of de genomen voorzorgsmaatregelen redelijk waren. Hierbij wordt gedacht aan notulenboeken en grootboekrekeningen, waarbij accountants zich steeds bewust geweest zijn van de mogelijkheid dat hierin uit latere motieven geknoeid is.

F. H.

INGEZONDEN.

„Academische benoemingen”.

Het zou van weinig begrijpen getuigen terug te komen op bovengenoemd redactioneel stukje (Juni jl.) dat de aandacht vestigt op de essentiële verandering in de staat van ons vak aan de Ned. Econ. Hoogeschool te Rotterdam door genoemde benoemingen in Nov. 1945 ware het niet, dat dit bericht onvolledig en onjuist genoemd moet worden.

Onvolledig omdat vergeten wordt de terzelfder tijd en plaats gedane benoeming van Drs. A. C. J. Jonkers tot lector te vermelden waardoor de ruimere bezetting hier in het onderwijs van de accountancy nog meer wordt geaccentueerd.

Onjuist omdat hier gesuggereerd wordt alsof aan deze Hoogeschool eerst thans dit onderwijs haar vertegenwoordiging in de Senaat heeft verkregen in tegenstelling tot Amsterdam.

Reeds vanaf 1915 toen, onder de stuwende leiding van wijlen prof. J. G. de Jongh, voor het eerst de accountancy aan eene academie werd onderwezen is dit onderwijs door hem en later door de professoren Volmer en Polak, allen min of meer als hoogleeraren in de bedrijfshuishoudkunde, in de Senaat vertegenwoordigd geweest. Deze zelfde wijze van vertegenwoordiging is tot heden te Amsterdam en te Tilburg nog slechts aanwezig.

Te wenschen is, dat de betrokken docenten van Amsterdam en Tilburg ook dit initiatief van de Hoogeschool te Rotterdam zooveel mogelijk doen overnemen opdat ons vak ook in deze centra van academisch onderwijs de haar toekomstige plaats verkrijgt en wij ons dan weder met de redactie kunnen verheugen.

Dr. G. BRACKEL.

Naschrift.

Ofschoon wij reeds elders in dit nummer verbetering hebben gebracht in de mededeling, waarop bovenstaand ingezonden stuk betrekking heeft, verlenen wij aan dit stuk plaatsing, omdat de inzender niet tevreden was met de toezegging van een correctie vanwege de redactie en prijs stelde op plaatsing van dit artikel.

De Redactie.
